

ЎЎЗА КАСАЛЛИКЛАРИ ВА УЛАРГА ҚАРШИ КУРАШ ЧОРАЛАРИ

Шерниязов Шарапат Акмурат ўғли

Усимликлар карантини ва химояси илмий-тадқиқот институти Коракалпоғистон
Республикаси филиали

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10005111>

Аннотация. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштирувчи деҳқон ва фермер хўжаликларига ўза касалликлари ва унга қарши курашиши ҳақида мақолада баён этилган.

Калити сўзлар: Ўза касалликлари, илдиз чирши касаллиги, вертицелёз вилт касаллиги, фузариоз вилт касаллиги, гоммоз касаллиги.

COTTON DISEASES AND THEIR CONTROL MEASURES

Abstract. The article describes cotton diseases and their control to farmers and farms growing agricultural products.

Key words: Cotton diseases, root rot disease, verticelli wilt disease, fusarium wilt disease, gommosis disease.

БОЛЕЗНИ ХЛОПКА И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ

Аннотация. В статье описаны болезни хлопчатника и борьба с ними фермерам и хозяйствам, выращивающим сельскохозяйственную продукцию.

Ключевые слова: болезни хлопчатника, корневые гнили, вертицеллезное увядание, фузариозное увядание, болезнь гоммоз.

Ўзада энг кўп тарқалган касалликлар – илдиз чирши, гоммоз ва вилт касаллиги ҳисобланади. Бу касалликлар таъсирида ўзада модда алмашинуви бузилади ва ўсимликда морфологик ҳамда физиологик ўзгаришлар вужудга келадик, оқибатда ўсимлик барглари, мева органлари тўкилиб у қуриб қолади. Ноқулай ташқи шароит ва ўсимликни механик зарарланиши бу касалликларни тез тарқатишига сабаб бўлади. касаллик белгилари – илдиз, поя, барг, новда, мевалар ва чигитда ҳам намоён бўлади.

Илдиз чирши касаллиги. Ўза илдиз чирши касаллигини тупроқда яшовчи *R.birsoctonia Soalaon K* замбуруғлари қўзғатади. Пахтачиликда энг кўп тарқалган касаллик бўлиб, ўза ниҳолларини униб чиққандан 2-3 чинбарг чиқаргунча давом этади. Ёш ўсимликда илдиз бўғзи касалланади. Касалланган жой олдин сарғаяди ва қўнғир тусга киради у яра қўринишини олиб, сувсимон доғлар пайдо бўлади ва ниҳол пўсти титилиб кетади. Айрим ҳолларда ниҳолни ёғочлик қисми очилиб қолади.

Вертицелёз вилт касаллиги. Пахтачиликда энг тарқалган касаллик бўлиб, ҳамма пахтакор мамлакатларда учрайди. Бу касаллик билан фақатгина ўза касалланиб қолмай 700 турга яқин маданий ва ёввойи ўсимликлар ҳам касалланади. Касалликни ўсимликда бошланиш муддатига қараб ҳосил миқдори ва сифати турли миқдорда камайиши мумкин. У ҳосил миқдорини камайтирибгина қўймай чигитдаги мой чиқимини ҳам камайишига сабаб бўлади. Вилт билан ўза ривожланишини барча фазасида касалланиши мумкин. Касаллик қанча эрта бошланса, уни зарари шунча сезиларли бўлади. Бу касалликни *verticillium dantieck* замбуруғи тарқатади. Касаллик қўзғатувчи-лари касалланган ўсимлик уруғлари ва ўсимлик қолдиғида сақланиб қолади. Соғлом ўсимликка илдиз орқали фақат илдиз механик зарарлангандагина ўта олади ва уни зарарлайди. Вилт

билан ғўза ниҳоли 3-4 чинбарг чиқарганда касаллана бошлайди. барглар чети сарғая бошлайди, 2-3 кундан кейин кўкимтир пушти ранги кириб қурий бошлайди ва у тўкилиб кетади.

Фузариоз вилт касаллиги. Асосан ингичка толали ғўза касалланади. Лекин кейинги вилтда бу касаллик ўрта толали ғўзада ҳам баъзан учрамоқда. Касалликни *Tusarium oxysporum* V. замбуруғи тарқатади.

Бу касаллик ғўза ниҳоллари униб чиққандан то пишгунча ғўзани зарарлайди. Касалликни ривожланиш даражаси экилади-ган ғўза навларининг чидамлилигига, иқлим шароитига ва қўлланилаётган агротехник тадбирлар тизимига боғлиқ.

Ўсимликда барг шапалоқларида сарғиш томир тўр тўқималари пайдо бўлади ва бу бора-бора бутун барг шапало-ғини эгаллайди. Кейинчалик касалланган ўсимликнинг илдиз бўғзи йўғонлашади, бош поядаги бўғин ораликлари қисқаради, барглар қисман тўкилиб кетади, қолганлари бужмайиб қолади. Агар ёш ўсимлик касалланса, мева умуман пайдо бўлмайди, ўсимлик қуриб кўчат қалинлиги сийракланиб кетиши мумкин.

Гоммоз касаллиги. Бу касаллик ер юзидаги жамики пахкатор давлатларда тарқалган. Баҳорда ҳарорат паст бўлса, тез-тез ёғин ёғиб турса, бу касаллик кенг тарқалади. Касаллик уруғпалла барги, чинбарг, поя, шох ва меваларда тўқ яшил мойсимон доғлар шаклида пайдо бўлади. Пахта толаси ҳам гоммоз билан касалланганда касаллик натижасида ҳосилдорлик пасаяди, тола сифати бузилади чигит стандарт талабларига жавоб бермайди. Касаллик уруғлик ёки касалланиб чиримаган ўсимлик қолдиқлари орқали ўтади. Касалликни Ксентомокас бактерияси тарқатади. Касаллик майсалар униб чиққандан то пахта пишгунча давом этади. Уруғбарг касалланганда унинг сиртида мойсимон доғлар пайдо бўлади. Бу фазадаги касаллик аслида унчалик хавфли бўлмаса-да, иккиламчи инфекцияга сабаб бўлиши мумкин, яъни касаллик уруғпалла баргдан поя ва чинбаргга ўтиши мумкин.

Ўза касалликларига қарши курашда агротехник усул бир қатор тадбирлардан ерни тайёрлаш, экини парваришлаш, алмашлаб экиш тизимини йўлга қўйишдан иборат. Алмашлаб экиш ўта муҳим усул ҳисобланади, чунки битта экинни бир неча йил давомида экиш тупрокда уни кучли зарарлайдиган инфекция йилдан йилга кўпайишига ва экин касаллик билан зарарланиш даражаси ҳам йилга ошиб боришига сабаб бўлади.

Физик-механик усул касаллик кўзғатувчиларини бевосита йўқотиш ўсимлик қолдиқларини тўплаб, кўмиб ташлаш, тупроққа термик ишлов бериш, уруғларни саралаш ва бошқаларни ўз ичига олади.

Биологик қарши курашда биопрепаратлардан фойдаланиш триходермин препаратлари касалликларга қарши курашда самарали усул бўлиб ҳисобланади.

REFERENCES

1. https://www.researchgate.net/publication/347543638_Guzaning_zamburugli_nihol_kasalliklari_va_ularga_karsi_kuras_coralari
2. <https://arxiv.uz/ru/documents/referatlar/qishloq-va-o-rmon-xo-jaligi/za-kasalliklari-va-ularga-arshi-kurash-choralari-1>
3. ҒўЗА ЗАРАРКУНАНДА ВА КАСАЛЛИКЛАРИГА ҚАРШИ КУРАШИШ-Б. А. Сулаймонов. Р.А. Жумаев